

GERALDINO DUDA (DÉCADA DE 1950): UMA PRODUÇÃO EM DESCOBERTA

TAVARES DE A. FARIAS, ÍTALO (1)

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

italoacademico1@gmail.com

RESUMO

Este trabalho propõe-se a discutir o papel seminal de Geraldino Pereira Duda (1935–2024) como um dos introdutores da arquitetura moderna no interior do Nordeste brasileiro, especificamente em Campina Grande, Paraíba, no período entre 1955 e 1959. A investigação tem como objeto um conjunto de exemplares inéditos de obras modernistas do arquiteto, buscando reconhecer sua relevância com base em documentos do acervo inexplorados até 2024. Essa produção permaneceu à margem da historiografia tradicional. A apresentação das obras concebidas neste período, com destaque para o Edifício Macahyba (1955), o Edifício Clayton Marques (1958), residências como a Residência Olavo Cavalcanti (1958) e a Res. Waldemar de Souza revela princípios modernistas adaptados às condições locais ampliando o repertório conhecido. A pesquisa se fundamenta no trabalho de Ítalo Tavares de Araújo Farias (2024-25) baseado no método de Geoffrey Baker (2021), aliado à micro-história e aos conceitos de *habitus*, *campo* e *capital* de Pierre Bourdieu. Essa metodologia permite analisar a emergência da modernidade a partir de Duda, um profissional que iniciou sua atuação como desenhista autodidata aos 15 anos em 1950, qualificando-se via prática e curso técnico à distância inicialmente. Estudos recentes sugerem uma revisão deste período, recolocando Duda no centro das discussões como um dos primeiros arquitetos modernistas da Paraíba. No entanto, a preservação é um desafio. Apenas 20% das obras de Duda da década de 1950 estão edificadas, evidenciando a alta vulnerabilidade desse patrimônio em áreas centrais cobiçadas pela especulação imobiliária.

Palavras-chave: Geraldino Duda (1), década de 1950 (2), Campina Grande (3)

1. INTRODUÇÃO

Ameaçada, a arquitetura moderna em Campina Grande tem sido cada vez mais reconhecida, graças a estudos que remontam a 2006, iniciados pelo Laboratório de Pesquisa Patrimônio e Memória (LPPM) da UFPB e UFRN. Trabalhos pioneiros, como os de Adriana Leal de Almeida Freire, delinearão essa produção, inicialmente focando no período de 1960 a 1969 e posteriormente expandindo para os anos 1950 quando aborda o recorte (1940-1970).

Freire (2010) associou as primeiras obras modernistas a processos de modernização urbana, destacando edifícios como a Maternidade Municipal (1949-1950) e o Hospital Regional Alcides Carneiro (1950), cujas linguagens refletiam as tensões do movimento.

Outros pesquisadores também exploraram a década de 1950, focando em obras residenciais atribuídas a arquitetos como Hugo Marques e Augusto Reynaldo no início da década de 1950.

Embora esses estudos apontem para arquitetos pernambucanos como os introdutores do modernismo na cidade, eles também reconhecem a figura de Geraldino Duda como um dos principais introdutores e consolidadores dessa arquitetura. Apesar de sua importância, a produção inicial de Duda (1950-1959) carece de investigações mais aprofundadas.

Esse trabalho busca preencher em parte essa lacuna, centralizando a investigação em Geraldino Duda. A pesquisa, de caráter exploratório, parte de sua trajetória biográfica e profissional investigada por Ítalo Tavares (2024), e de sua produção entre 1955 e 1959, com destaque para edificações no centro da cidade. Utilizando fontes primárias, como arquivos públicos e o acervo de Duda, o estudo visa elucidar o processo de modernização em Campina Grande e a inserção da arquitetura da cidade no contexto do modernismo brasileiro.

Recentemente, Ítalo Tavares (2024) resgatou obras do referido período seminal de Duda, revelando novos elementos projetuais e fotográficos que duplicaram o repertório conhecido deste recorte temporal.

O presente trabalho dá continuidade a essa série de investigações, com um enfoque biográfico e busca, por meio de novas contribuições, apoiar o reconhecimento e a preservação dessas obras.

A análise detalhada das obras de Duda nesse período inicial aprofunda o conhecimento já existente e apresenta novos exemplares, através de uma apresentação morfológica e descritiva.

A pesquisa que aprofunda a investigação sobre Geraldino Duda é em grande medida fruto e continuidade do documentário (2022) e da dissertação apresentada em 2024¹ e a ser publicada em 2025 pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Figura 01: Geraldino Duda em frente ao Teatro Municipal Severino Cabral em 2018 - Frames do Curta Metragem (AAD, 2022) e Geraldino no palco do TMSC. Fonte: A Arquitetura de Duda (2022) – dirigido pelo autor, registrado em 2018.

2. QUESTÕES DE MÉTODO EM TRAJETÓRIAS PROFISSIONAIS DE ARQUITETOS E URBANISTAS

Segundo Ítalo Tavares de A. Farias (2024) e Rodrigo Faria (2014), ainda não há uma metodologia consolidada para pesquisas e produtos biográficos ou sobre trajetórias profissionais de arquitetos e urbanistas. Paulo Guérios (2011), ao revisar a teoria social, propõe uma abordagem que supera o dilema entre Daniel Bertaux e Pierre Bourdieu, integrando ambos com a micro-história — metodologia que aplicou em seu estudo sobre trajetórias, tendo como caso o músico modernista Villa-Lobos.

Rodrigo Faria (2014) sugere o termo “trajetória biográfica” como adequado para investigar a trajetória profissional de urbanistas, destacando sua ligação intrínseca com a vida pessoal e com conceitos como “trajetória individual”, “trajetória de vida” e “trajetória profissional”. Essa perspectiva revela a articulação entre o repertório pessoal e a produção do indivíduo, conectando subjetividade e racionalidade profissional.

A síntese entre influências individuais e coletivas se manifesta na produção artística e profissional, especialmente no processo de formação do arquiteto e urbanista, que historicamente passou por fases como desenhista, artista, arquiteto-artista e engenheiro-arquiteto, até a consolidação da profissão. Nesse contexto, entre escolas de Belas Artes e Politécnicas, destaca-se a formação prática de profissionais como Geraldino Duda, que iniciou sua trajetória em 1950 como desenhista no escritório do arquiteto licenciado Josué Barbosa. O termo “arquiteto licenciado” designava aqueles sem formação acadêmica, mas com experiência prática suficiente para obter licença do CREA e atuar legalmente.

Thorpe (2000, p. 23) afirma que as inovações premiadas com o Nobel são concebidas na juventude, embora o reconhecimento venha com a especialização. Por isso, Tavares (2024) foca no jovem Geraldino Duda, cuja produção inicial, entre os 15 e 20 anos (década de 1950), revela ideias arquitetônicas seminais e modernistas, construindo seu “nome próprio” (Bourdieu, 1986).

Faria (2014) reforça que estudar a trajetória de urbanistas permite compreender o contexto espacial e histórico de sua atuação. Assim, analisar a produção e circulação de Geraldino contribui para entender a estrutura e memória de lugares como bairros, cidades e territórios. Geraldino realizou cerca de 300 obras em Campina Grande, especialmente na década de 1960, período do centenário da cidade e de forte modernização urbana impulsionada pelas políticas de Juscelino Kubitschek a partir de 1957.

Esse aprofundamento busca compreender a gênese da produção de Geraldino, que ajuda a explicar o processo de modernização urbana e arquitetônica de Campina Grande — cidade que, em 1950, já superava a capital estadual em densidade populacional e relevância comercial e industrial, consolidando-se como um dos principais centros do Nordeste.

Figura 08: Acima, residência para Alexandrino Cavalcanti Belo. Rua Vila Nova da Rainha, 1946. Projeto do arquiteto licenciado Josué Barbosa. Ao centro: à esquerda, residência para Maria das Graças de Azevedo Cruz. Rua Octacílio de Albuquerque, 1934. À direita, residência para Antônio Cavalcanti. Rua Tiradentes, 1935. Projeto do desenhista Antônio Henriques. Abaixo, Residência para Raimundo Vianna. Rua Nilo Pecanha, 1945. Projeto do arquiteto Clodoaldo Gouvêa. Fonte: Arquivo Público Municipal de Campina Grande.

Figura 02: Residências classicistas produzidas em Campina Grande entre 1934 e 1946. (Imagem editada. A parte de baixo, azul, foi recortada e colada à direita); ao meio, Rua Maciel Pinheiro, tempo e escala (1930 E 1950); Abaixo, Edifício dos correios e telégrafos – esquerda e o Grande Hotel (fachada e átrio central) – direita. Fonte: Revista Manaíra número 65, dez. 1950 e arquivo municipal apud Queiroz (2010-2011), editado pelo autor.

Neste artigo, abordamos algumas obras do período inicial de Geraldino Duda a partir da perspectiva metodológica de Geoffrey Baker (2021), complementando o trabalho desenvolvido por Ítalo Tavares (2024). Trata-se de um tema relevante no campo do patrimônio, memória, arquitetura e lugar.

Segundo Tavares (2024), Geraldino Duda nasceu em Campina Grande em 1935, durante o governo de Getúlio Vargas, período marcado por reformas educacionais e pela industrialização do país. Nesse contexto, Campina Grande tornou-se um polo industrial, chegando a ser o segundo maior exportador de algodão do mundo, rivalizando com Liverpool, Inglaterra.

Logo após seu nascimento, Geraldino viajou com os pais para Natal-RN, acompanhando o pai, Antônio Pereira Duda, engenheiro químico, em sua missão de fundar curtumes entre a Paraíba e Belém do Pará. Após

a separação dos pais, Geraldino passou a viver com a mãe, Vitalina Pereira Duda, na vila fabril de Rio Tinto–PB, cidade marcada por influências da arquitetura sueca, fábricas inglesas e residências populares brasileiras. Foi nesse ambiente que Geraldino teve seus primeiros contatos com a arquitetura moderna, por meio de revistas como *Alterosa* e *O Cruzeiro*, admirando obras de Oscar Niemeyer e o conjunto da Pampulha. Aos nove anos, começou a trabalhar como caderneteiro e apontador no almoxarifado da fábrica, enquanto sua mãe atuava como costureira — ou “modista”, como se dizia à época.

Esse contexto de industrialização, incentivo à educação pública e trabalho precoce pode ser interpretado à luz dos conceitos de Pierre Bourdieu: o campo, como espaço social de disputas por poder e status; o habitus, como conjunto de disposições culturais que moldam o indivíduo e, reciprocamente, são moldadas pelas transformações urbanas; e os **capitais**, entendidos como acúmulos de recursos culturais, econômicos e simbólicos que influenciam a trajetória e a produção do sujeito.

Figura 03: a) Geraldino Duda em sua Juventude; b) Página de anúncio do curso de desenho por correspondência do Instituto Monitor. Fonte: a) Lumena Duda; b) Revista “O Cruzeiro” 23 mar 1957 p.48; e Freire (2010) apud Tavares (2024)

Este trabalho dá sequência à dissertação de Ítalo Tavares (2024), analisando a produção arquitetônica até então inédita da década de 1950 e as forças culturais e territoriais que a influenciaram. Destaca-se a qualificação técnica de Geraldino Duda por meio de curso à distância, com pranchas originais de seu arquivo pessoal apresentadas como documentos históricos.

O estudo destaca que a além de estrangeiros rede profissional de construção moderna em Campina Grande foi predominantemente formada por engenheiros campinenses graduados na Escola Politécnica do Recife, com ênfase em Austro de França Costa e Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque. Estes não apenas foram pioneiros na

região e colaboraram com Geraldino Duda, como também fundaram a Escola Politécnica de Campina Grande (1952), com Austro de França tendo papel relevante na criação de cursos da futura UFPB.

Figura 04: Engenheiros Austro de França Costa e Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque; e rede de conexões com anos de evidente parceria. Fonte: RHCG, Plataforma Lattes; e Ítalo Tavares (2024)

Ambos os engenheiros estiveram à frente do antigo DPU, responsáveis inclusive pelas primeiras obras arquitetônicas modernistas na cidade, inclusive o planejamento urbano e diversas construções residenciais, sendo os principais parceiros de Geraldino Duda e com quem estabeleceu relação de amizade.

3. OBRAS DE 1955-1959

Figura 05: Residências da produção da arquitetura moderna de Campina Grande da década de 1950 listadas por Diego Diniz. Fonte: Diniz (2022)

Diniz (2022) aborda a produção da arquitetura moderna na Paraíba, listando exemplares conhecidos entre 1950 e 1960. Em sua amostragem da década de 1950, há apenas um exemplar atribuído ao campinense Geraldino Duda, enquanto as demais obras são representadas por arquitetos de Pernambuco e Rio de Janeiro – Augusto Reynaldo e Hugo Marques – atuantes em Recife e Campina Grande.

Complementando esse recorte, Adriana Freire (2007) aponta outras três obras atribuídas a Duda: duas residenciais e uma institucional. Apesar da reunião desses exemplares, muitos permanecem esquecidos ou à margem da bibliografia, sendo a Residência Alaíde Muniz (1955) a única que ganhou reconhecimento como obra de Duda na década de 1950. Esse cenário é problematizado por Farias (2024), que apresenta um acervo até então desconhecido e, ao reuni-lo aos exemplos já citados, compõe um conjunto significativo da produção do arquiteto nesse período.

Essa ampliação do repertório eleva o protagonismo de Geraldino Duda na arquitetura moderna da década de 1950, antes atribuída majoritariamente a arquitetos “estrangeiros”. Assim, este artigo ratifica Duda como um dos pioneiros arquitetos modernistas paraibanos.

Figura 05b: Sugestão proposta – Integração de Geraldino Duda no campo dos precursores da arquitetura moderna campinense. Considerando produção na década de 1950. Adaptado de Afonso e Pereira apud Farias (2025)

Figura 06. Mapeamento inicial de projetos modernistas na década de 1950, Campina Grande, Brasil, 1955-1959, mapeamento inicial elaborado pelo autor, justaposto ao mapa de preservação estadual do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba) com destaque para a residência Severino da Costa Ribeiro. Editado pelo autor.

Residência Severino da Costa Ribeiro (195? Ou 196?)

A Residência Severino da Costa Ribeiro, publicada nacionalmente na revista *O Cruzeiro* como representante da arquitetura de Campina Grande, é comumente citada como obra do início da década de 1960 por autores como Freire (2007), Landim (2017) e pesquisadores do Grupal. Todos atribuem sua construção à década de 1960.

No entanto, segundo Tavares (2024), a obra pode ser anterior, possivelmente datada ainda dos anos 1950, com base em uma fotografia encontrada no acervo dos Retalhos Históricos de Campina Grande, referenciada em 1959. Essa hipótese é reforçada por dados de Neto (2010), em sua obra literária e biográfica sobre o engenheiro Lynaldo Cavalcanti, que aponta que o primeiro levantamento aerofotogramétrico da cidade foi realizado ainda na década de 1950 — um procedimento raro à época. Neto atribui a Lynaldo a

responsabilidade por esse levantamento, realizado durante sua gestão no Departamento de Planejamento e Urbanismo, o que corrobora a possibilidade de datação anterior da residência.

Apesar dos indícios convergentes, o próprio autor (idem) ressalta que ainda é necessária uma investigação mais aprofundada para confirmar a veracidade da data da fotografia.

Figura 07: Fotografia Aérea de Campina Grande em 1959 e destaque ampliado para a residência Severino Costa no canto superior direito e maternidade municipal ao centro. Fonte: Anselmo Costa, via RHCG acessado em 25 de junho de 2025, disponível em < <https://cgretalhos.blogspot.com/2013/04/vista-aerea-1959.html> >

O edifício Macahyba (1955)

Figura 08. Geraldino Duda, Edifício Macahyba, Campina Grande, Brasil, 1955, Perspectiva do projeto elaborado para o Edifício Macahyba para ser justaposto no atual sítio histórico art déco da cidade. © Créditos (arquivo particular do arquiteto, fotografado e editado por Ítalo Tavares – autor –, jul.2024).

Até 2024 só tínhamos conhecimento de uma obra de Geraldino Duda no ano de 1955, que inicia a segunda metade da década. O Edf. Macahyba nos mostra novas facetas da produção do jovem Geraldino Duda aos seus 20 anos de idade. O projeto se destaca por estar localizado em meio ao centro histórico da cidade em

justaposição e descontinuidade contextual – conforme os termos de Vieira (2008) – do sítio art déco no qual se insere.

Esta obra foi melhor explorada por Farias (2024). Ela apresenta elementos que se estabelecem na produção do arquiteto ao longo dos anos como os pilotis, a linha inclinada, as vergas, janelas em fita, planos perfurados e a viga perfurada. Ainda se destaque entre os poucos exemplares da arquitetura vertical produzida pelo arquiteto.

Edifício Clayton Marques (1958)

O Edifício Clayton Marques é outro exemplar da arquitetura verticalizadora de Geraldino Duda na década de 1950. Parte dos esforços de modernização de uma cidade de forte influência comercial na região nordeste. Neste tempo, entre 1955 e 1959, o arquiteto licenciado Hugo Marques veio a ser reconhecido como o principal arquiteto modernista verticalizador, tendo projetado os edifícios mais altos, também no centro da cidade. Fato pelo qual também se destacou na cidade de Recife-PE. Citado por Farias (2024) como sendo de 1959, retificamos que o edifício é de 1958, conforme observado em documento original.

Figura 09. Geraldino Duda, Edifício Clayton Marques, Campina Grande, Brasil, 1958, Perspectiva, corte transversal e fachada do projeto a ser justaposto no atual sítio histórico art déco da cidade. © Créditos (arquivo particular do arquiteto, fotografado e editado por Ítalo Tavares – autor –, jul.2024). Fonte: Fotografado e editado pelo autor

Residência Olavo Cavalcanti de Albuquerque (1958)

Localização: Rua: (?),

Data de Construção: Sem Informação

A residência é um dos exemplares que tal como o Edf. Macahyba só foi encontrado o desenho de Perspectiva. A perspectiva é um ponto de destaque para Duda em meio aos projetos de outros profissionais no acervo do arquivo morto municipal, segundo a pesquisadora Adriana Leal.

Esta residência até então desconhecida, apresenta o arrojo e domínio técnico de Geraldino ainda nos anos 1950. As soluções formais e funcionais com modulações regulares, linhas inclinadas que tensionam a forma e se apoiam em estruturas delgadas conforma a forte e marcante expressão que Geraldino imprimiu nos já conhecidos projetos da década de 1950.

Figura 10: Geraldino Duda (projeto), Res. Olavo (1958), Res. Evandro (1959) e Res. Waldemar -abaixo- (1958), Campina Grande, Brasil, 1958, Perspectiva. © Créditos (arquivo particular do arquiteto, fotografado e editado por Ítalo Tavares – autor –, jul.2024).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir de 2024, observou-se uma significativa repostulação da figura de Geraldino Duda como arquiteto modernista paraibano e campinense. Os estudos recentes, impulsionados por avanços na documentação de sua trajetória anterior à década de 1960, destacam a relevância de sua produção na década de 1950, sugerindo uma revisão de sua posição como pioneiro da arquitetura moderna em Campina Grande. Antes visto como consolidador da linguagem moderna nos anos 1960, Duda emerge como protagonista de uma fase anterior, até então pouco conhecida.

Novos documentos históricos revelam aspectos fundamentais sobre sua atuação, especialmente no modo como surgiam profissionais sem diploma institucional, frequentemente marginalizados por abordagens acadêmicas que priorizavam registros oficiais — muitos dos quais se perderam em transições administrativas. Essa marginalização é evidenciada em anais de congressos até cerca de uma década atrás.

A adoção do método da micro-história e o foco em escalas reduzidas — como a rua, o bairro, uma obra ou um personagem — demonstram-se produtivos ao explorar acervos não convencionais. O recorte entre 1955 e 1959 contribuiu para preencher lacunas sobre a história de Duda e da arquitetura moderna em Campina Grande, recolocando-o no centro das discussões sobre a rede de profissionais que atuavam e circulavam no território nordestino.

Geraldino Duda é, sem dúvida, um dos primeiros arquitetos modernistas da Paraíba, com uma produção ainda a ser amplamente explorada em múltiplas escalas — municipal, estadual e regional — abrangendo desde a arquitetura até o urbanismo.

NOTAS

¹ Parte dessa pesquisa recente foi apresentada de forma preliminar no X Docomomo N/NE em Campina Grande-PB.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, Adriana L. de. Modernização e modernidade: uma leitura sobre a arquitetura moderna de Campina Grande (1940-1970). Dissertação (mestrado) – EESC/USP. São Carlos, 2010.
- ALMEIDA, Adriana L. de. A difusão da arquitetura moderna de Campina Grande - Registros e especulações (1960-1969). Trabalho de conclusão de curso. Universidade Federal da Paraíba. 2007
- BAKER, Geoffrey H. Le Corbusier: Uma Análise da Forma. 2º Ed. – São Paulo, Editora Martins Fontes. 2021
- BOURDIEU, P. A Ilusão Biográfica. In: FERREIRA, M. de M.; AMADO, J. (Org.). Usos e abusos da história oral. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1996. p. 183-191.
- DINIZ, Diego. Tectônica do habitar moderno: estudo em João Pessoa e Campina Grande, Paraíba (1950-1960). Dissertação de Mestrado. UFPB. 2022
- FARIA, Rodrigo de et al. Urbanistas e Urbanismo no Brasil - Entre trajetórias e biografias. 2011
- FARIAS, Ítalo Tavares de Araújo. A Arquitetura de Duda. Curta metragem, 20min. Bembe Filmes, Campina Grande. 2022
- FARIAS, Ítalo Tavares de Araújo. "Geraldino Duda - Um Jovem Arquiteto Modernista". X Docomomo N/NE. 2024
- MENESES, Camilla T. As Residências Unifamiliares De Geraldino Duda. Um Estudo Sobre O Morar em Campina Grande Nos Anos 60. 2017. Monografia – Trabalho de Conclusão de Curso) (Graduação/Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal de Campina Grande, Curso de Arquitetura e Urbanismo, Campina Grande, 2017
- NETO, Ivan Rocha. Lynaldo Cavalcanti Além das Palavras. Brasília. Ed. Paralelo 15. 2010
- QUEIROZ, Marcus Vinícius Dantas de. O século 20 e a constituição de algumas de suas modernidades arquitetônicas: Campina Grande (PB) 1930-1950. Revista CPC, São Paulo, n. 11, p. 103-135, nov. 2010/abr. 2011
- QUEIROZ, Marcus e ROCHA, Fabiano. Caminhos da arquitetura moderna em Campina Grande: emergência, difusão e a produção dos anos 1950. Recife: 1º Seminário DOCOMOMO Norte-Nordeste. 2006.
- RETALHOS Históricos de Campina Grande, acesso em nov. 2024 disponível em: <https://cgretalhos.blogspot.com/2010/04/memoria-fotografica-o-bar-macaiba.html>
- Revista "O Cruzeiro", 23 mar 1957 p.48 – via Adriana Almeida Freire.

BIOGRAFIA DO AUTOR

Ítalo Tavares de Araújo Farias é arquiteto e urbanista, mestre em Arquitetura e Urbanismo pela UFRN, aluno especial do doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela UFRN, com especialização em Gestão Urbana e Sustentabilidade. Há dez anos, dedica-se à pesquisa da trajetória e obra do arquiteto modernista Geraldino Duda. Atua com tecnologia BIM e aerofotogrametria, e é licenciado em Artes Visuais. Como artista visual desde 2008, desenvolve trabalhos em graffiti, documentários e intervenções culturais. Integra ainda projetos de bioconstrução e educação artística, articulando arquitetura, sustentabilidade e produção cultural.